

PRONALAZENJE LOKACIJE STUDENTSKOG STANA UZ POMOĆ DEA METODE SELECTING THE LOCATION OF A STUDENT APARTMENT USING DEA METHOD

ILIJA IVEZIĆ¹, BISERA ANDRIĆ GUŠAVAC²

¹Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, ii20210605@student.fon.bg.ac.rs 0009-0004-1981-1249

²Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, bisera.andric.gusavac@fon.bg.ac.rs, 0000-0001-9438-5906

Rezime: Ovaj rad se bavi problemom izbora optimalne lokacije studentskog stana na teritoriji beogradske opštine Voždovac, uz primenu metode analize obavljanja podataka (DEA). Cilj je bio da se identifikuju podlokacije koje omogućavaju najbolji odnos između troškova (cene mesečne kirije, udaljenost od fakulteta, spratnost) i kvaliteta stanova (broj soba, kvadratura, povezanost javnim prevozom). Korišćen je ulazno orijentisani CCR model koji omogućava procenu relativne efikasnosti za 26 podlokacija. Rezultati su pokazali da je 10 podlokacija efikasno, dok je preostalih 16 relativno neefikasno. Kako bi se suzio izbor na jednu lokaciju, kao pravac daljeg istraživanja predlaže se primena višekriterijumskih metoda odlučivanja MACBETH i OPA, koje omogućavaju uvođenje subjektivnih preferencija studenata i preciznije rangiranje lokacija.

Ključne reči: DEA metoda, CCR model, izbor lokacije, efikasnost, višekriterijumsko odlučivanje.

Abstract: This paper addresses the problem of selecting the optimal location for a student apartment in the municipality of Voždovac, Belgrade, using Data Envelopment Analysis (DEA). The goal was to identify sub-locations that offer the best balance between costs (monthly rent, distance to faculty, number of floors) and apartment quality (number of rooms, area, public transport connectivity). An input-oriented CCR model was applied to evaluate the relative efficiency of 26 sub-locations. The results identified 10 efficient and 16 inefficient sub-locations. To narrow the selection down to a single location, future research should consider the application of multi-criteria decision making methods such as MACBETH and OPA, which incorporate students' subjective preferences and enable precise ranking of alternatives.

Keywords: DEA method, CCR model, location selection, efficiency, multi-criteria decision-making.

1. UVOD

Na državnim i privatnim univerzitetima u Republici Srbiji ukupno je upisano oko 210 000 studenata, od čega je 85% studenata upisano na državnim, dok je 15% studenata na privatnim fakultetima, prema (Republički zavod za statistiku, 2023). Najveći univerzitetski gradovi u Republici Srbiji jesu Beograd, Novi Sad i Niš, gde Beograd prednjači po broju upisanih studenata. Prema podacima prikazanim u studentskom vodiču (Univerzitet u Beogradu, n.d.), na Univerzitetu u Beogradu je upisano oko 90 000 studenata, od kojih se procenjuje da je između 30% i 40% došlo iz unutrašnjosti ili inostranstva, odnosno njih 31 500, po grubim procenama. Na teritoriji grada Beograda se nalazi 14 studentskih domova koji pokrivaju 10 500 mesta. Kandidati svake godine apliciraju za mesto i bivaju rangirani na osnovu uspehu postignutom u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini, kao i socijalno-ekonomskog statusa porodice (Studentski centar Beograd, 2024). Preostala 21 000 studenata se svake godine suočava sa problemom pronalazanjem adekvatnog mesta za stanovanje, zato što je cilj naći željeni prostor maksimalnog kvaliteta po što nižoj ceni mesečne zakupnine.

Ovaj rad ima za cilj da pomogne studentima Fakulteta organizacionih nauka u odabiru lokacije studentskog stana na opštini Voždovac i da odgovor na pitanje koja podlokacija opštine Voždovac nudi optimalnu ravnotežu između dostupnosti, kvaliteta smeštaja i troškova stanovanja.

1.1. Trenutna situacija nekretnina na tržištu Republike Srbije

Tržište nekretnina u Republici Srbiji poslednjih godina prolazi kroz značajne promene uslovljene ekonomskim, demografskim i globalnim faktorima. Nakon perioda relativne stagnacije, beleži se ubrzan rast cena stambenih objekata, naročito u većim urbanim sredinama poput Beograda, Novog Sada i Niša. Povećana

potražnja za stanovima, manjak investicionih opcija, kao i inflatorni pritisci doprineli su intenziviranju građevinskih aktivnosti na ovim teritorijama.

U regionu Vojvodine i Beogradskom regionu, cene stanova su i više nego dvostruko veće za poslednjih sedam godina, a kada je reč o cenama novogradnje, dva severna regiona se jasno izdvajaju od južnih (Miljković & Rikalović, 2024). Beograd predstavlja najdinamičniji segment stambenog sektora u državi, kao glavni grad i administrativni, ekonomski i univerzitetski centar. Pozicionira se kao regionalni centar Zapadnog Balkana, što utiče i na porast kupovine stanova kao investicije, pa je samim tim i veća ponuda stanova za izdavanje.

Vrednost tržišta nepokretnosti u Republici Srbiji u 2024. godini iznosila je 7,4 milijardi evra, što predstavlja porast od 15% u odnosu na prethodnu godinu. Najveće ušesće u obimu novčanih sredstava ostvareno je na teritoriji grada Beograda, u iznosu od 3.531,1 milion evra, odnosno 47,6% (Republički geodetski zavod, 2025). Prema učešću gradskih opština, opština Voždovac se nalazi na trećem mestu sa ukupnom vrednošću od 404,3 miliona evra u 2024. godini, gde je u izgradnji par velikih projekata, poput kompleksa „Nemanjin grad“.

Iz svega što je prethodno rečeno, može se zaključiti da cene stanova i visine kirija na teritoriji grada Beograda imaju konstantan rast. Investitori se odlučuju za velike stambene projekte sa luksuznim stanovima i pratećim sadržajem, gde opštinu Voždovac pronalaze kao pogodnu za to. Nekadašnja industrijska zona i deo prve gradske zone Beograda, danas je predmet intenzivne urbanističke transformacije sa akcentom na stambene i infrastrukturne projekte. Prema istraživanju (CINS, 2025), najjeftiniji stan za izdavanje na ovoj Beogradskoj opštini je 120 evra mesečno, dok najskuplji dostiže cenu od čak 3500 evra. Kako se u ovom delu glavnog grada nalaze 4 državna fakulteta i 1 visoka škola, kao i par privatnih, postoji veliki broj studenata koji svake godine traži adekvatno mesto za život.

1.2. Problem odabira lokacije

Ekonomska analiza lokacije je započela sa Alfredom Veberom (1929), koji je razmatrao položaj fabrike na ravni između dva izvora resursa i jednog tržišta. Proučavajući kako inputi, resursi za fabrike, i outputi, proizvodi koji bi se prodavali na posmatranom tržištu, utiču na profit posmatrane fabrike, Alfred Veber je postavio osnove za dalja istraživanja o problemu odabira lokacije za objekte.

Problem odabira lokacije predstavlja jedan od izazova u domenu operacionih istraživanja i logistike, a njegovo rešavanje ima direktan uticaj na ekonomičnost i efikasnost različitih sistema. Ovaj problem podrazumeva identifikaciju optimalnih geografskih pozicija za postavljanje jednog ili više objekata (npr. bolnica, škola, distributivnih centara ili proizvodnih pogona), uzimajući u razmatranje raspoložive resurse, tražnju korisnika, prostorna ograničenja i ciljnu funkciju (najčešće minimizaciju ukupnih troškova ili maksimizaciju dostupnosti usluga). Značaj formalizacije ovog problema jeste u racionalizaciji troškova i optimalnoj raspodeli resursa, što pomaže strateškom planiranju i donošenju odluka unutar posmatranog preduzeća.

Donosilac odluke bira jednu alternativu iz skupa međusobno isključivih opcija, pri čemu svaka od njih pruža određeni nivo korisnosti. Izbor se vrši tako što se bira ona alternativa koja maksimizira subjektivno percipiranu korisnost (Schirmer, van Eggermond, & Axhausen, 2014). Priliv velikog broja stanovnika u Evropu proteklih godina predstavlja izazov za mlade u odabiru adekvatnog mesta za život. Ljudi zavise od velikog broja svakodnevnih aktivnosti koje lokacijski nisu usklađene, dok se novac za nekretnine posmatra kao strateško ulaganje, pa je problem odabira lokacije stambene jedinice višedimenzionalan i zahteva uravnoteženo razmatranje funkcionalnih potreba u svakodnevnom životu i dugoročnih ekonomskih aspekata.

Rad je strukturiran na sledeći način: sekcija 2 opisuje metodu višekriterijumskog odlučivanja koja se koristi za procenu alternativa po kriterijumima. U sekciji 3 su predstavljeni rezultati studije slučaja. Pravac daljeg istraživanja i glavni zaključci su opisani u sekciji 4.

2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA (DEA)

U 21. veku više pažnje u proizvodnim i uslužnim organizacijama posvećuje se stvaranju vrednosti uz minimalno ulaganje resursa, odnosno maksimalnoj efikasnosti. Efikasnost opisuje u kojoj meri su resursi dobro korišćeni za namenjenu svrhu, merljiv je koncept i kvantitativno određuje odnos izlaza u odnosu na ulaze. Kako bi se omogućilo merenje relativne efikasnosti na osnovu više ulaznih i izlaznih kriterijuma, kreirana je Analiza obavljanja podataka (Charnes et al., 1978).

Analiza obavljanja podataka, odnosno DEA metoda, na osnovu podataka o ulazima i izlazima omogućava „evaluaciju performansi skupa istorodnih organizacionih jedinica, jedinica o kojima se odlučuje (*Decision Making Unit – DMU*)“ (Li & Xu, 2008). Za primenu metode je potrebno identifikovati bazu podataka i cilj istraživanja. Baza podataka mora sadržati određeni skup jedinica odlučivanja, kao i ulazne i izlazne kriterijume za svaku od njih. Cilj istraživanja zavisi od tipa problema, maskimizacije ili minimizacije. Razlikujemo dva

osnovna DEA modela – CCR model koji podrazumeva konstantan prinos na obim i BCC model koji podrazumeva varijabilni prinos na obim (Mikušová, 2015). Oba modela mogu da budu ulazno- i izlazno-orijentisana.

Matematička formulacija ulaznog CCR DEA modela sa konstantnim prinosom na obim je data u obliku:

$$(\max) h_k = \sum_{r=1}^s (u_r y_{rk}) \quad (1)$$

p.o.

$$\sum_{i=1}^m (v_i x_{ik}) = 1 \quad (2)$$

$$\sum_{r=1}^s (u_r y_{rj}) - \sum_{i=1}^m (v_i x_{ij}) - \leq 0, j=1, \dots, n \quad (3)$$

$$u_r \geq 0; r=1, 2, \dots, s \quad (4)$$

$$v_i \geq 0; i=1, 2, \dots, m \quad (5)$$

gde je x_{ik} nivo ulaza i jedinice odlučivanja k , a y_{rk} je nivo izlaza r jedinice odlučivanja k .

Rezultati dobijeni nakon primene DEA metode jesu broj efikasnih i razlikovanje efikasnih od neefikasnih jedinica odlučivanja. Kako bi se DEA metoda primenila na adekvatan način, broj kriterijuma mora biti barem tri puta veći od broja jedinica odlučivanja uključenih u model. Veći broj kriterijuma dovodi do većeg broja efikasnih jedinica odlučivanja, pa su nekada rezultati ove metode nedovoljni za donošenje strateških odluka unutar organizacije (Jenkins & Anderson, 2003). Jedan od načina za poboljšanje diskriminacione moći modela je ponovno i pažljivo biranje ulaznih i izlaznih kriterijuma, odnosno njihova redukcija.

Primena analize obavljanja podataka DEA je sprovedena u studiji koja se bavi istraživanjem izbora lokacije stanova studenata Fakulteta organizacionih nauka na opštini Voždovac u Beogradu, Srbija.

3. REZULTATI PRIMENE

U istraživanju je primenjen ulazno-orijentisani CCR model (CCR-I), kojim se procenjuje relativna efikasnost podlokacija na osnovu više ulazno-izlaznih promenljivih. Cilj analize bio je da se utvrdi koje podlokacije efikasno koriste dostupne resurse u cilju ostvarenja izlaznih performansi. U kontekstu opisanog problema u radu, model daje odgovor na pitanje na kojoj podlokaciji je potrebno da se student fokusira u potrazi za stanom, uzimajući u obzir resurse koje poseduje i želje koje ima.

Studija uključuje 26 podlokacija opštine Voždovac, koje su analizirane po 6 kriterijuma, tri ulazna i tri izlazna:

- 1. Cena mesečne kirije (ulazni) – prosečna cena svih dostupnih stanova za izabranu podlokaciju na posmatranom sajtu;
- 2. Udaljenost od fakulteta (ulazni) - udaljenost u kilometrima od centra podlokacije do zgrade fakulteta;
- 3. Spratnost (ulazni) – prosečna spratnost svih dostupnih stanova na izabranoj podlokaciji;
- 4. Broj direktnih autobuskih linija do fakulteta (izlazni);
- 5. Kvadratura (izlazni) – prosečna kvadratura svih dostupnih stanova za izabranu podlokaciju na posmatranom sajtu;
- 6. Potreban broj soba (izlazni) – prosečan broj soba svih dostupnih stanova za izabranu podlokaciju na posmatranom sajtu;

Kao izvori podataka su korišćeni relevantni internet sajtovi *Halo oglasi*, *GSP Beograd* i *Google maps*. *Halo oglasi* su korišćeni za istraživanje o samim karakteristikama stanova, kao najveći katalog nekretnina u Srbiji. *GSP Beograd* poseduje bazu linija gradskog prevoza odakle su povučeni podaci za broj direktnih linija od fakulteta do svake od podlokacija. *Google maps* je služio za dobijanje podataka o udaljenosti fakulteta od svake podlokacije.

Statistička analiza ulazno-izlaznih podataka omogućava bolje razumevanje raspodele podataka, raspona vrednosti i potencijalnih odstupanja, što može imati značajan uticaj na oblikovanje efikasne granice i interpretaciju rezultata. Analiza obuhvata osnovne deskriptivne pokazatelje za sve promenljive: minimalnu i maksimalnu vrednost, prosečnu vrednost (aritmetička sredina) i standardnu devijaciju.

Tabela 1: Statistička analiza i korelacija između ulaznih i izlaznih podataka

Statistika: ulazno-izlazni podaci

	I1	I2	I3	O1	O2	O3
Maksimalna vrednost	700	5	8,60894853	6	60	2,67
Minimalna vrednost	0,00001	0,6	0,69599799	0,00001	40,83	1,5
Prosek	503,544616	1,98846154	3,61845676	2,115388462	49,58307692	1,98307692
Standardna devijacija	172,075172	1,17090594	2,16493024	1,98700996	5,107612546	0,3115565

Korelacija: ulazno-izlazni podaci

	I1	I2	I3	O1	O2	O3
Prosečna cena mesečne kirije (I1)	1	-0,1340961	0,07340949	0,257959049	-0,03660962	0,03258603
Udaljenost od fakulteta (I2)		1	0,08839776	-0,39287005	0,148969999	0,27880385
Prosečna spratnost (I3)			1	0,118111406	0,186378543	0,01967338
Broj direktnih autobuskih linija do fakulteta (O1)				1	0,116536198	0,19885741
Kvadratura (O2)					1	0,58834582
Potreban broj soba (O3)						1

Podaci dati u Tabeli 1 pružaju uvid u to koje promenljive imaju veću varijaciju među jedinicama odlučivanja, odnosno koje doprinose razlikovanju efikasnosti, a koje promenljive su relativno ujednačene i time imaju ograničen doprinos modelu.

Korelacija između promenljivih unutar DEA modela predstavlja značajan aspekt koji može uticati na kvalitet procene efikasnosti. Visoka korelacija među ulaznim promenljivim može ukazivati na postojanje redundantnosti podataka, što može narušiti pouzdanost modela. Korelacija između ulaza i izlaza omogućava proveru relevantnosti odabranih ulaznih kriterijuma u odnosu na performanse jedinica odlučivanja. Razumevanje korelacionih odnosa između ulaza i izlaza pomaže u interpretaciji dobijenih rezultata efikasnosti, jer otkriva koje ulazne dimenzije najviše utiču na postizanje određenih nivoa izlaza.

Prirodno je da odnos ulaza i izlaza bude pozitivno korelisan (sa više ulaganja dobijamo više rezultata). Iz Tabele 1 se može videti da se javlja negativna vrednost u 3 slučaja:

- 1. Prosečna cena mesečne kirije (I1) – Kvadratura (O2): može biti objašnjeno velikim prisustvom novogradnje na opštini Voždovac, odnosno da su stariji stanovi manje dostupni i manje privlačni tržištu;
- 2. Udaljenost of fakulteta (I2) – Broj direktnih autobuskih linija do fakulteta (O1): koncept gradskog prevoza je takav da se većom udaljenošću od gradskog jezgra smanjuje broj direktno povezanih lokacija centra sa periferijom;
- 3. Prosečna spratnost (I3) – Potreban broj soba (O3): na opštini Voždovac je na mestima porodičnih kuća uočljiva izgradnja visokih zgrada sa stanovima manje kvadratura (zbog zemljišta inicijalne namene za niže stambene objekte), kao i kompleksa sa velikim brojem stanova različite kvadrature. Visoka spratnost je manje privlačna kupcima, tako da se investitori na višim spratovima odlučuju za manje stanove sa raznovrsnom namenom (mladi parovi, samci i studenti).

U tabeli rezultata efikasnosti, prikazane su ocenjene vrednosti (score) za svaku podlokaciju. Ocena 1 označava potpunu efikasnost, dok vrednosti manje od 1 ukazuju na relativnu neefikasnost. U Tabeli 2 su prikazani rezultati efikasnosti po podlokacijama u opadajućem redosledu, kao i rank koji svaka podlokacija nosi.

Tabela 2: Rezultati efikasnosti i rangiranje podlokacija

No.	DMU	Score	Rang	No.	DMU	Score	Rang
1	Autokomanda	1	1	23	Lekino brdo	0,8098	14
9	Trošarina	1	1	13	Kumodraška	0,7922	15
12	Bulevar Oslobođenja	1	1	18	Saobraćajni fakultet	0,7216	16
14	Voždovačka crkva	1	1	20	Darvinova pošta	0,7057	17
15	Vitanovačka	1	1	8	Kumodraž	0,7041	18
16	Jove Ilića	1	1	6	Naselje Braće Jerković	0,6603	19
19	Činovnička kolonija	1	1	7	Naselje Stepa Stepanović	0,5927	20
22	Jajinci	1	1	10	Banjica	0,5635	21
25	Vojvode Stepe	1	1	21	Farmaceutski fakultet	0,5428	22
26	Zaplanjska	1	1	24	TC Stadion	0,5395	23
17	Bilečka	0,9962	11	5	Vojvode Vlahovića	0,4404	24
4	Medaković 2	0,8735	12	2	Dušanovac	0,4106	25
11	Bioskop Voždovac	0,8338	13	3	Konjarnik	0,315	26

Iz Tabele 2 se može videti da je prisutno 10 efikasnih podlokacija koje imaju ocenu 1, što je oko 40% od ukupnog broja jedinica odlučivanja. Relativno neefikasnih podlokacija je 16 i imaju ocenu manju od 1, što je oko 60% od ukupnog broja jedinica odlučivanja. Ocena manja od 1, koju imaju ove jedinice odlučivanja, ukazuje na stepen neefikasnosti, odnosno koliki je prostor za proporcionalno smanjenje ulaza bez smanjenja izlaza. Najniže rangirana podlokacija je „Konjarnik“ i ima rang 26.

Za svaku neefikasnu podlokaciju, algoritam DEA metode pronalazi jednu ili više efikasnih podlokacija koje čine njenu konveksnu kombinaciju i zajedno definišu ciljnu poziciju na efikasnoj granici. Taj skup predstavlja skup uzornih lokacija koje se koriste kao benchmark za unapređenje performansi posmatrane neefikasne podlokacije. Sa Slike 1 se može videti da rang 1 ima podlokacija „Bulevar Oslobođenja“, koja je korišćena 14 puta, a rang 10 podlokacija „Trošarina“, koja se pojavila u jednom slučaju. Zanimljivo je da rang 7 imaju 3 podlokacije, s'obzirom da su sve korišćene po 3 puta.

Slika 1: Grafik koji predstavlja broj pojavljivanja uzornih jedinica odlučivanja

4. ZAKLJUČAK

Istraživanje predstavljeno u ovom radu pokazuje da se problem izbora optimalne lokacije za studentski stan može uspešno analizirati primenom metode obavljanja podataka, DEA metode, konkretno ulazno orijentisanog CCR modela. Na primeru opštine Voždovac, identifikovano je 10 efikasnih i 16 relativno neefikasnih podlokacija, što ukazuje na značajne razlike u korišćenju dostupnih resursa u cilju postizanja željenih izlaznih performansi.

Dobijeni rezultati omogućavaju studentima bolji uvid u to koje lokacije nude optimalan balans između cene, dostupnosti i kvaliteta stanova. Pored toga, metoda omogućava kreiranje referentnih tačaka (benchmark) za podlokacije koje su ocenjene kao neefikasne, pružajući konkretne smernice za unapređenje.

Jedan od uočenih izazova jeste činjenica da DEA metoda identifikuje više (u ovom slučaju 10) efikasnih jedinica odlučivanja, a ne jednu najbolju opciju. Kako bi se dodatno unapredio proces donošenja odluke i omogućio izbor tačno jednog najpovoljnijeg stana, kao smernice za buduće istraživanje predlažu se korišćenje višekriterijumskih metoda odlučivanja, kao što su metoda za merenje atraktivnosti na osnovu kategorijalne evaluacije (MACBETH) i metoda pristupa ordinalnih prioriteta (OPA). Ove metode omogućavaju uključivanje subjektivnih preferencija korisnika, u ovom slučaju studenata, i podržavaju izbor jedne, najefikasnije alternative u skladu sa njegovim ličnim prioritetima.

LITERATURA

- Republički zavod za statistiku. (2023, oktobar 6). *Upisani studenti*. <https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/statisticalrelease/?p=14042>
- Univerzitet u Beogradu. (n.d.). *Vodič za studente*. <https://www.bg.ac.rs/vodic-za-studente/>
- Studentski centar Beograd. (2024). *Konkurs za prijem studenata 2024/2025*. Preuzeto 3. juna 2025, sa <https://www.sc.rs/obavestenja/konkurs-za-prijem-studenata-2024-2025>
- Miljković, M., & Rikalović, G. (2024). Tržište stanova u Srbiji – segmentiranost, arbitraža i efikasnost. *Industrija*, 52(3), 283-300. <https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1450-863X/2024/1450-863X2403283M.pdf>
- Republički geodetski zavod. (2025). Godišnji izveštaj 2024 – *finansi* [PDF]. Republika Srbiji. <https://www.rgz.gov.rs>
- Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS). (2025, 3. februar). *Iznajmljivanje stana u Beogradu za mnoge teret*. <https://www.cins.rs/iznajmljivanje-stana-u-beogradu-za-mnoge-teret/>
- Weber, A. (1929). *The Theory of the Location of Industries* (prvobitno objavljeno 1909.). Chicago: University of Chicago Press.
- Schirmer, P. M., van Eggermond, M. A. B., & Axhausen, K. W. (2014). *The role of location in residential location choice models: A review of literature*. *Journal of Transport and Land Use*, 7(2), 3–21. <https://doi.org/10.5198/jtlu.v7i2.740>
- Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. *European Journal of Operational Research*, 2(6), 429-444. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(78\)90138-8](https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8)
- Li, X., & Xu, L. (2008). A DEA-based method for supplier selection in e-marketplaces. *International Journal of Production Economics*, 111(2), 105–113. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2006.10.025>
- Jenkins, L., & Anderson, M. (2003). A multivariate statistical approach to reducing the number of variables in Data Envelopment Analysis. *European Journal of Operational Research*, 147(1), 51–61. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(02\)00243-6](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(02)00243-6)
- Mikušová, P. (2015). An application of DEA methodology in efficiency measurement of the Czech public universities. *Procedia Economics and Finance*, 25, 569–578. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00771-6](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00771-6)